

TA'LIM ORQALI MILLIY G'OYANI SHAKLLANTIRISH MASALALARI

Bayeshanov Abdulla

Guliston davlat universiteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15729553>

Annotatsiya. Milliy g'oya – jamiyatni birlashtiruvchi, fuqarolarda vatanparvarlik, ma'naviy yuksaklik, g'urur va mas'uliyat hissini uyg'otuvchi g'oyaviy tizimdir. Ushbu maqolada ta'lim tizimi orqali milliy g'oyani shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari hamda ta'limning barcha bosqichlarida milliy g'oya mazmunini singdirish, o'quvchi-yoshlarni milliy qadriyatlar va an'analarga sodiq, ongli va g'oyaviy yetuk shaxs sifatida tarbiyalash zarurligi asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: Milliy g'oya, ta'lim tizimi, ma'naviyat, qadriyatlar, mafkuraviy tarbiya, yoshlar, Vatanparvarlik, milliy ong, mafkuraviy xavfsizlik, tarbiya, global tahdidlar.

Milliy g'oyani yoshlar qalbi va ongiga singdirish ta'lim-tarbiyaning turli uslub, vosita va shakllari orqali amalga oshiriladi. Ular orqali yoshlarga to'g'ri yashashni, vatanparvar bo'lishni va buzg'unchi g'oyalarga qarshi muvofiqsiz kurashishni, erkin fikrlashni ko'rsatish, o'rgatish zarur. Zero, o'rgatish bir tomonlama jarayon bo'lmay, u ustozlar namunasi orqali tarbiyalanuvchining fazilatlarini shakllantiradi. Bunday murakkab ishni tashkil etishda har bir ijtimoiy toifa yoki shaxsning individual pedagogik-psixologik xususiyatlarini inobatga olish, tarbiyalanuvchiga shaxs sifatida qarash taqozo etiladi. Chunki, vatanimiz kelajagi bo'lgan aziz farzandlarimizni tashqaridan noma'qul g'oyalarini singdirishga urunayotgan kimsalarni qo'lga tashlab qo'yib bo'lmaydi.

Har bir inson tuzadigan rejalarning aksariyat qismi odatda farzandlariga taalluqli bo'ladi. Biz orzu-umidlarimiz ro'yobi bo'lgan farzandimizning o'sib-ulg'ayishi uchun, naslnigina emas, ezgu orzularni ham davom ettiradigan bo'lishi uchun jon kuydirishimiz zarur.

Bugungi kunning yangi talablari asosida ta'lim jarayonida, turli tadbirlar, rituallar orqali o'quvchilarda milliy g'oya va milliy istiqlol mafkurasi shakllantiriladi.

Ta'lim muassasalarida bolalar va talabalarning yoshiga mos ravishda milliy g'oyani singdirishning differensial pedagogik-psixologik dasturlarini va yangi pedagogik texnologiyalarini yaratish o'quvchi- yoshlarda:

- mustaqil fikrlash malakalarini shakllantirish;
- yon-atrofdagi voqealarga daxldorlik tuyg'usini rivojlantirish;
- faol fuqarolar harakatini shakllantirish;
- o'ziga ishonchni mustaxkamlash;
- tarixiy tafakkurini boyitish;
- milliy g'ururimiz manbai bo'lgan intellektual salohiyatni shakllantirish;
- ayrim ommaviy axborot vositalaridagi axloqsizlik targ'iboti, o'zining demokratiya modelini olg'a siljitishning asl maqsad- muddaolarini tushuntirish;
- mafkuraviy immunitetni mustaxkamlash;
- ongli yashashga o'z aqli va fikriga, ezgu, insoniy mafkuraga, aniq, milliy g'oyaga suyanib yashashga o'rgatish;
- milliy g'oyaga qiziqishlarini oshirishga imkon beradi.

Milliy g'oya yoshlarimizning maqsadi, xatti-harakatlarining ma'naviy asosiga aylantirilgandagina samarali bo'ladi. Bu-eng avvalo fikr tarbiyasidir. Abdulla Avloniy ta'kidlaganidek, «Fikr tarbiyasi eng kerakli, ko'p zamonlardan beri taqdir qilinib kelgan, muallimlarning diqqatlariga suyalgan muqaddas bir vazifadir», bu vazifaning muvaffaqiyatli ado etilishi yoshlarni mustaqil fikrlashga o'rgatadi. O'qituvchi-muallimlar yoshlarni turli yomon ta'sirlardan asrashda axloqiy qadriyatlardan foydalanishlari va bunda axloqiy ta'sir ko'rsatish texnologiyasini oqilona qo'llashlari lozim bo'ladi. Buning yo'llari - o'quvchi bilan munosabatda gumanistik tamoyillarni joriy etish, erkin fikr almashinish muhitining yaratilishi, «Yoshlar - yoshlarga» tamoyili asosida yoshlarni passiv tarbiya ob'ektidan o'z-o'zini tarbiyalashning aktiv sub'ektlariga aylantirishdir. Zero, Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov ta'kidlaganlaridek, «Ta'limning yangi modeli jamiyatda mustaqil fikrlovchi erkin shaxsning shakllanishiga olib keladi. O'zining qadr-qimmatini anglaydigan, irodasi baquvvat, iymoni butun, hayotda aniq maqsadga ega bo'lgan vatanparvar yosh avlodlarni tarbiyalash imkoniyatiga ega bo'lamiz».

Jamiyat talablaridan kelib chiqqan holda o'quvchi-talabalar ongiga milliy g'oyani singdirishni uzluksiz tarzda olib borish yuqori samara beradi. Yoshlarni imon-e'tiqodli, aql-zakovatli, irodasi mustahkam, bilimli va dono, o'z yurti tarixi, milliy qadriyatlari hamda buyuk ajdodlar qoldirgan ilmiy va ma'naviy merosni ko'z qorachig'iday saqlashga o'rgatish oiladan, ota-onalar o'gitlaridan boshlanib, balog'at yoshigacha bo'lgan davr va undan keyingi davrlarda ham izchil amalga oshirilishi lozim. Inson hayotining dastlabki davrlarida oddiy maslahatlar, savol-javoblar, shaxsiy ibrat vositasida amalga oshirilgan ish keyinchalik murakkab o'qitish va tarbiya usullari yordamida, jumladan, interfaol usullar, breynshtorminglar vositasida amalga oshiriladi. Demak, g'oyaviy tarbiyaning uzluksizligi barcha ishlarimizning izchilligi, hayotiyliigi, ta'lim va ilm bilan uyg'unligi, tizimliliigi, shaxsga yo'nalganligi, milliy manfaatlar ustuvorligi, jamoaning tarbiyalovchi rolini kuchaytirish asosida ta'minlanadi.

XXI asr avlodi yuksak texnologiyalar va axborot kommunikatsiyalari erasida kamol topmoqda. Mazmun-mohiyatiga milliy g'oya singdirilgan kitoblarning inson kamoli va intellektual salohiyatini oshirishdagi roli alohida ahamiyatga ega. Shu ma'noda o'quv dasturlari, darslik va qo'llanmalarining yangi avlodini yaratish va ularda milliy g'oya tamoyillarini teran aks ettirish o'ta muhimdir.

Maktab, litsey, kollej, institut va universitetlarda mafkuraviy tarbiyani bugungi kun talablari darajasiga ko'tarish maqsadida aniq tarbiyaviy natijalari kafolatli loyixalashtirilgan «Uzluksiz ta'lim tizimida o'quvchi-yoshlarni milliy g'oya ruhida tarbiyalash texnologiyasi»ni ishlab chiqish va amalga oshirish maqsadga muvofikdir. Shuningdek, har bir maktab, akademik litsey, kollej, oliy ta'lim muassasasi ma'naviy- ma'rifiy ishlar dasturida «G'oyaviy tarbiya» bo'limini rejalashtirish va amalga oshirishda tarbiyaviy maqsad va natija birligiga erishish ta'minlanadi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, Milliy mafkura bolalar bog'chasidan universitetgacha bo'lgan izchil milliy g'oya asosidagi milliy tarbiya tizimiga tayanadi. Bu borada erishgan yutuqlarimiz keng tan olinayotir. Hammamiz mana shu ishlarning samaralarini ko'rayapmiz.

Pedagog kadrlarning mafkura borasidagi bilimlarini chuqurlashtirish ham muhim tadbirlar sirasiga kiradi. Pedagogik kadrlar malaka oshirish tizimida maxsus, yangi pedagogik texnologiyalarga asoslangan, tinglovchilarda mafkuraviy kurash, informatsion xurujlar sharoitida tarbiyaviy ishlarni tashkil qilishning eng yangi nazariy bilim, texnologik ko`nikma va malakalarini shakllantirish zarur. Ana shundagina biz o`z ko`zlagan maqsadimizga erisha olamiz.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I.A «Bizning yo`limiz - demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va modernizatsiya jarayonlarini izchil davom ettirish». Prezident Islom Karimovning O'zbekistan Respublikasi Konstitutsiyasining 19 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruzasi. // O'zbekistan ovozi, 2011.08.12.
2. Karimov I.A. "Vatan ravnaqi uchun har birimiz mas'ulmiz" 9-jild. T.: O'zbekiston.2001 y.
3. Karimov I.A. "Sog'lom avlod bizning kelajagimiz". To'plam-T.: Abu Ali ibn Sino nomidagi tibbiyot nashriyoti. 2000 y. 272b.
4. Solieva N. "Yoshlar. Milliy g'oya. Tarbiya". Toshkent. "INFO CAPITAL GROUP" / 2011 y.
5. Каримова, С. (2021). Mafkuraviy xavfsizlikni ta'minlashning tarkibiy funksional tahlili. *Общество и инновации*, 2(11), 273-279.
6. Bayeshanov, A. (2022). THE ROLE OF ARTISTIC LITERATURE IN THE EDUCATION OF THE YOUTH IN THE SPIRIT OF THE NATIONAL IDEA. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(1), 932-935.
7. Saida, K. (2023). THE IMPORTANCE OF A TECHNOLOGICAL APPROACH TO PROVIDING IDEOLOGICAL SECURITY. *Frontline Social Sciences and History Journal*, 3(05), 119-124.
8. Bayeshanov, A. (2024). BADIY ADABIYOT-MILLI GOYANI SHAKLLANTIRISHNING MUHIM OMILI. *Академические исследования в современной науке*, 3(52), 47-50.